

СЕМЬЯ И ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология дошкольного образования» Ташкентского государственного педагогического университета имени

Низами Нурбаева Инобат Тулкиновна
Студентки: **Солихова Зулайхо Рустам кизи**
Мирхосилова Лазиза Музаффаровна

Аннотация: В данной статье раскрыт процесс взаимодействия педагогов и родителей воспитанников дошкольной образовательной организации, который является важным для социализации ребёнка дошкольного возраста.

Ключевые слова: взаимодействие, просвещение, социальные связи, сотрудничество, педагоги, родители, социализация, партнёрство.

Abstract: This article reveals the process of interaction between teachers and parents of pupils of a preschool educational organization, which is important for the socialization of a preschool child.

Key words: interaction, education, social connections, cooperation, teachers, parents, socialization, partnership.

Современное дошкольное образование ставит перед собой цель – всестороннее воспитание гармонично развитой личности ребёнка. Совершенствуются стандарты образования, меняются программы, появляются инновационные формы и технологии работы с детьми.

Переход к личностно-ориентированной модели общения педагога с детьми обусловил необходимость по-новому взглянуть и на проблему взаимодействия образовательной организации с родителями с целью создания единого образовательного пространства.

Если раньше педагоги просвещали родителей, то теперь появилась необходимость сотрудничества с ними.

Родители и педагоги образовательной организации - воспитатели одних и тех же детей. Поэтому результат их деятельности может быть успешным только тогда, когда они станут союзниками. Эффективным механизмом такого взаимодействия может стать система социального партнёрства.

За дверьми детского сада – огромный мир, общение с которым способно принести много пользы и радости.

Развитие социальных связей дошкольной образовательной организации с культурными и образовательными учреждениями даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями.

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми, поднимает статус дошкольной образовательной организации, что в конечном итоге ведёт к повышению качества дошкольного образования.

Чётко спланированное и грамотно организованное взаимодействие дошкольной образовательной организации с социальными партнёрами создаёт условия для расширения кругозора дошкольников, так как исчезает территориальная ограниченность ДОО.

Одним из направлений работы педагогов дошкольной образовательной организации является повышение педагогической культуры родителей, гармонизация и гуманизация детско-родительских отношений.

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив, как единое целое, как большую сплочённую семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье.

Для достижения наибольшего результата в вопросах взаимодействия педагогов и родителей целесообразно использовать как традиционные, так и не традиционные формы организации общения.

Целесообразно сочетание коллективных и индивидуальных форм взаимодействия: беседа, душевный разговор, консультации – размышления, выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы, переписка, стенгазета и т. п. Эти формы могут стать эффективными только в том случае, если удалось найти индивидуальный стиль взаимоотношений с каждым родителем.

Важно не только, расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на откровенность, но и разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти оптимальные способы решения проблем воспитания конкретной личности в дошкольной образовательной организации и дома. Психологическим условием такого успешного межличностного взаимодействия является внимательность, проникновенность, неторопливость.

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма работы – это досуговая деятельность. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества, проявление активности, творчества и фантазии. Родители наиболее охотно идут на контакт, выражают желание сотрудничать с дошкольной образовательной организации именно тогда, когда речь идёт непосредственно об их ребёнке.

Всё, что связано с конкретным ребёнком, вызывает неподдельный интерес. Именно этот интерес и используется при организации досуговой деятельности.

Организация выставок фотографий, рисунков, поделок, макетов, сделанных родителями совместно с детьми, походы в музеи – одна из интереснейших форм сотрудничества с родителями.

Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение активного участия родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений).

Активно родители принимают участие в соревнованиях, развлечениях, утренниках. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах.

Они выступают в роли непосредственных участников мероприятий: читают стихи, поют песни, танцуют, играют на музыкальных инструментах, соревнуются. Причём особо значимо то, что некоторые номера родители готовят вместе с детьми.

Хороший эффект в работе с родителями дают совместные и семейные проекты различной направленности.

Семья и ДОО – два важных социальных института в социализации ребёнка. И хотя их воспитательные функции различны, положительные результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольной образовательной организации и членов семьи воспитанников.

Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и необходимости согласованных действий. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен.

Поэтому особое внимание необходимо уделять внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа.

Важно помнить, что какую бы форму работы мы не выбрали, партнерское взаимодействие родителей и педагогов редко возникает сразу.

Это длительный процесс, со множеством «подводных камней», это долгий и кропотливый труд не только педагогов, но и родителей и главное на этом пути – не останавливаться на достигнутом, продолжать находить новые грани сотрудничества.

Список использованной литературы:

1. To'liqinova N. I. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYERLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 13. – №. 8. – С. 6-10.
2. Нурбаева, И. Т. (2023, January). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 5, pp. 43-50).
3. Nurbayeva, I. T., & qizi Omonhonova, M. S. (2023, January). MAKTABGA TAYYORLASH-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI O 'QITISH VA TARBIYALASHNING ENG MUHIM VAZIFALARIDAN BIRI SIFATIDA. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).
4. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 39-40.
5. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).